

ARTICLE INFO

Received: 25th October 2022
Accepted: 01st November 2022
Online: 04th November 2022

KEY WORDS

Морфонология, фонология, фонема, морфема, морфонологические явления, словообразование.

Русский язык, обладающий чрезвычайно обширным инвентарем словообразовательных средств и разветвленной системой правил взаимодействия морфологии и фонологии, представляет собой достаточно сложный объект описания с точки зрения словообразования. При образовании нового слова зачастую происходит процесс взаимоприспособления соединяющихся морфем. Это связано с тем, что не все звуко сочетания допускаются фонетической системой русского языка. Существует несколько видов подобных взаимоприспособлений, которые в науке о языке получили название морфонологических явлений. [9. с.34.]

Основные типы морфологического словообразования, существующие сейчас в русском языке: аффиксация, сложение и безаффиксный способ словообразования. Все эти типы

МОРФОНОЛОГИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ В РУССКОМ СЛОВООБРАЗОВАНИИ.

¹Мукимова Гуландом Ахатовна

¹преподаватель кафедры русского языкознания филологического факультета Бухарского государственного университета,

²Авезова Диловар Салимовна

²преподаватель кафедры русского языкознания филологического факультета Бухарского государственного университета.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7285000>

ABSTRACT

Обогащение словаря новыми лексическими единицами может происходить и за счет заимствования отдельных (иногда довольно многочисленных по составу) категорий слов из какого-либо другого языка. Однако выполнить задачу, которую ставит перед языком общество, он может только путем образования новых слов из своего собственного строительного материала, когда используются все существующие, весьма разнообразные словообразовательные средства.

словообразования, включая даже подавляющее большинство их частных разновидностей, представляют собой явление исторически устойчивое, и столь же в своем существе характерны для словообразовательной системы русского языка предшествующих периодов его развития, сколь и для современного ее состояния (сравним такие древнерусские образования, как суффиксальное дальство – «отдаление, расстояние» – от слова даль; префиксальное разгадати – от глагола гадати; префиксальное некамо – «куда-либо» – от наречия камо; сложные миродержатель, злодеи, водоносъ; суффиксально-префиксальные застение – «место за стеной» – от стена; подружив – «супруг, супруга» – от другъ; засапожникъ – «нож, хранящийся за сапогом» – от сапогъ и т.д.) При словообразовательном анализе особенно важно строго отличать слова, образованные путем сложения, во-

первых, от слов, образованных путем аффиксации, а во-вторых, от слов, представляющих собой сращение словосочетания в одно слово. Не всякое слово, имеющее в своем составе два или больше корня, будет словом, образованным путем сложения. Рядом со сложными словами будут наблюдаться слова, произведенные от сложных слов путем прибавления того или иного аффикса. Например, слова водопроводчик, коневодческий, единоличник, разноголосица, пароходство и т.п. – слова не сложные по своему образованию, как можно подумать, имея в виду наличие в их морфологическом составе двух самостоятельных корней, а суффиксальные; они только образованы от сложных слов (водопровод, коневод, единоличный, разноголосый, пароход); суффиксы -чик, -ческ(ий), -ик, -иц(а), ств(о) и другие).

Сложные слова, образующиеся при сложении основ, из которых хоть одна является производной, по своей семантико-грамматической принадлежности более разнообразны (ср. громкоговоритель, культурно-бытовой, пятиконечный, свинцово-тяжело, главнокомандующий, телодвижение, многочисленный, любвеобильный и т.д.). Сложение основ происходит по разному. Наиболее обычным (и наиболее морфологизированным) способом является соединение двух слагаемых посредством соединительных гласных о и е, но нередко наблюдается основосложение и без какой-либо соединительной гласной. При словообразовательном анализе особенно важно строго отличать слова,

образованные путем сложения, во-первых, от слов, образованных путем аффиксации, а во-вторых, от слов, представляющих собой сращение словосочетания в одно слово. Не всякое слово, имеющее в своем составе два или больше корня, будет словом, образованным путем сложения. Рядом со сложными словами будут наблюдаться слова, произведенные от сложных слов путем прибавления того или иного аффикса. Например, слова водопроводчик, коневодческий, единоличник, разноголосица, пароходство и т.п. – слова не сложные по существованию морфологии как особого уровня языковой системы, отличительного от фонологии, определяется тем фактом, что некоторые явления, касающиеся употребления и изменения звуков языка (например, изменение русского безударного о в гласный, близкий к а), могут быть описаны без обращения к сведениям о морфемном составе слов (в русском языке вообще невозможно безударное о), а другие (например, смягчение л перед ш в слове генеральша – ср. генерал) – нет (сочетание лш в русском языке возможно, но лишь внутри морфемы, ср. волшебный). Разграничение явлений первого и второго типа (как правило, достаточно непоследовательное) было в том или ином виде представлено у древнеиндийских грамматистов, позднее, с возникновением сравнительно-исторического языкознания, – в трудах многих индоевропейцев 19 в., а также представителей Казанской лингвистической школы – И.А.Бодуэна де Куртенэ, Н.В.Крушевского и др.

Однако создателем морфонологии как самостоятельной лингвистической дисциплины по праву считается выдающийся русский лингвист Н.С.Трубецкой.

К морфологическим явлениям относятся такие изменения, которые сопровождают грамматические процессы, но служат средством выражения грамматических значений. Они являются ... можно сказать выравнивающими явлениями. Морфонология имеет дело с вариантами морфемы, которые выражают одно и то

же, то есть изучает фонологические различия в строении морфем разных типов в составе морфов одной морфемы и использование этих различий в функциональных целях на всех уровнях [Кубрякова, Панкрац].

Таким образом, морфонологические явления в русском словообразовании играют существенную роль. При изучении, словообразования очень важно установить, какие же фонологические изменения наблюдаются в морфах в целях их взаимоприспособления.

References:

- 1.Абдуазизов А.А. и др. Общее языкознание. – Т., 2012.
- 2.Бабайцева В.В. Современный русский язык. Учебное пособие. М.: Наука. 2003.
- 3.Белошапкина В.А., Земская Е.А., Милославский И.Г., Панов М.В. Современный русский язык. – М.: Высшая школа, 1981.
- 4.Бондаревская Е.В. Гуманистическая парадигма личностно - ориентированного образования. М.: Педагогика, 1997.
- 5.Валгина Н.С., Розенталь Д.Э., Фомина М.И. Современный русский язык: Учебник // Под редакцией Н.С.Валгиной. -6-е изд., перераб. и доп. М.: Логос, 2002.
- 6.Василевский Н.С. О морфонологии словообразовательных гнёзд в русском и белорусском языках // Актуальные проблемы русского словообразования. – Т.: Укитувчи, 1982.
- 7.Виноградов В.В. Современный русский язык. – М., 1998.